

ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СНИЖЕНИЯ УСПЕВАЕМОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПО МАТЕМАТИКЕ

ХАТКОВА САМИРА МУХАРБИЕВНА

Адыгейский государственный университет (г. Майкоп, Россия)

Студент бакалавриата факультета педагогики и психологии

Email: samira.maykop@icloud.com

БУРКОВА ЛЮБОВЬ ЛЕОНИДОВНА

Адыгейский государственный университет (г. Майкоп, Россия)

Доцент кафедры предметной и профессиональной подготовки педагога

Кандидат педагогических наук

Email: Lubasha-AGU@yandex.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17292419>

Аннотация. Одной из актуальных проблем современной системы образования выступает неуспеваемость детей по математике в начальной школе. Данная проблема актуальна не только для педагогов и родителей, но и самих младших школьников. В этой связи исследование психолого-педагогических причин неуспеваемости по математике младших школьников и путей их преодоления выступает важным направлением и явлением педагогической действительности. Авторы приводят результаты трёх диагностик: А.А. Горчинской («Познавательная активность младшего школьника» и «Познавательная самостоятельность младшего школьника») и «Последовательность событий» А.Н. Бернштейна.

Ключевые слова: начальное образование, неуспеваемость по математике, психодиагностическое исследование, младшие школьники.

PSYCHODIAGNOSTIC TOOLS FOR PREVENTING DECLINE IN MATHEMATICAL PERFORMANCE OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Annotation. One of the pressing problems of the modern education system is the underachievement of children in mathematics at primary school. This problem is relevant not only for teachers and parents, but also for the younger students themselves. In this regard, the study of the psychological and pedagogical causes of underachievement in mathematics among younger students and the ways to overcome them is an important area and phenomenon of pedagogical reality. The authors present the results of three diagnostics: A.A. Gorchinskaya's ("Cognitive Activity of a Younger Student" and "Cognitive Independence of a Younger Student") and A.N. Bernstein's "Sequence of Events."

Keywords: primary education, mathematics failure, psychodiagnostic study, junior schoolchildren.

ВВЕДЕНИЕ. Современные психолого-педагогические исследования показывают, что проблемы в обучении свойственны для 15%-40% учеников начальной школы. По мнению авторов, академическая неуспеваемость является следствием ряда неблагоприятных факторов (педагогических, психологических, социальных, биопсихологических и пр.). Данный феномен закономерно связан с индивидуальными особенностями и условиями развития школьников (П.И. Пидкасистый). Неуспевающие

школьники часто переживают из-за неудач в учебе, в результате у них формируется неуверенность в собственных способностях, что нередко приводит к стремлению проявить себя как личность, которая добивается всего через конфликты или асоциальное поведение. Такой ребенок начинает прогуливать школу, мешает другим ученикам работать на уроках, у него пропадает желание учиться (И.В. Антипова, Л.Ф. Алимская).

Проблема академической неуспешности учеников образовательной школы рассматривалась в трудах Т.Л. Клячко, Н.С. Подходовой, В.Г. Сулова, Е.А. Семионовой, Г.С. Токаревой и др. Причины школьной неуспеваемости анализировались Ю.А. Бурдуковой, С.А. Изюмовой, С.Б. Малых, В.И. Моросановой, И.Е. Ржановой, Е.С. Троцкой и др.

Анализ научной литературы и практический опыт по исследуемой проблеме позволил сформулировать *проблему исследования*: каковы психолого-педагогические причины неуспеваемости по математике младших школьников и пути их преодоления?

Цель исследования: провести психодиагностическое исследование по выявлению причин неуспеваемости по математике у младших школьников.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Эмпирическая база исследования: МБОУ «Лицей № 34», 3 «А» класс. В соответствии с задачами исследования мы провели психодиагностическое исследование по выявлению причин неуспеваемости у учащихся экспериментального класса по трём методикам.

Диагностика 1. «Познавательная активность младшего школьника» А.А. Горчинской [2].

Цель: оценить степень выраженности познавательной активности младших школьников.

Форма проведения: индивидуальное анкетирование ребенка. Материал: бланк ответов, анкета. Ученикам экспериментального класса раздаются бланки стандартизированной анкеты с пятью вопросами, имеющими возможные варианты ответов. Предлагается выбрать один из предъявленных возможных вариантов ответов.

Диагностика показала, что в группе обследованных младших школьников 13% (3 человека) имеют высокий (сильно выраженный) уровень познавательной активности. 68% (15 человек) младших школьников вошли в группу со средним (умеренным) уровнем развитости познавательной активности. 19% (4 человека) характеризуются низким (слабовыраженным) уровнем познавательной активности – постоянно отвлекаются на уроках, практически не задают вопросов, а если и задают, то не конкретизированных, замкнуты, не нуждаются в эмоциональной оценке и эмоциональном отклике. Результаты представлены на диаграмме (рис. 1)

Рис.1

Рис.2

Диагностика 2. «Познавательная самостоятельность младшего школьника» А.А. Горчинской [3]. По итогам тестирования были получены следующие результаты: высокий уровень самостоятельности выявлен у 32% (7 человек) учащихся, средний (умеренный) уровень самостоятельности присущ 50% (11 человек) учащихся, низкий (слабый) уровень показали 18% (4 человека) школьников. Результаты представлены на диаграмме (рис. 2).

Диагностика 3. «Последовательность событий» А. Н. Бернштейна [1]

Проведенное тестирование среди младших школьников показало:

- Высокий уровень логического мышления диагностирован у 13% (3 человек).
- Средний уровень выявлен у 69% (15 человек).
- Низкий уровень развития логического мышления зафиксирован у 18% (4 человека) обследованных.

Результаты представлены на диаграмме (рис. 3)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На основе анализа научно-методической литературы мы выявили причины снижения успеваемости учащихся по математике. Психологические причины связаны с:

- особенностями мотивационной сферы учащихся (неправильное, негативное отношение к математическим предметам, отсутствие познавательного интереса к математике);

Рис. 3

- недостатками в развитии познавательной сферы в области математической деятельности (интеллектуальная пассивность, познавательные барьеры плохое усвоение математического учебного материала, непонимание учебного материала);

- наличием пробелов в знаниях и умениях учащихся (несформированность основных математических понятий и умений, нет опыта решения разнообразных математических задач, сформированная привычка при решении задач действовать только по указаниям учителя);

- недостаточным включением рефлексивных стратегий в учебную математическую деятельность (неумение настраивать себя на занятия интеллектуальной деятельностью, неумение оценивать собственные интеллектуальные ресурсы, незнание своих познавательных особенностей, неумение преодолевать математическую тревожность, проявляющуюся как апатия, неуверенность, скованность, беспомощность) [4].

Рекомендации по преодолению неуспеваемости на уроках математики: дифференцированный подход, формирование мотивации, развитие математической речи и мышления, использование наглядности, формирование вычислительных навыков, работа над ошибками.

Причины неуспеваемости по математике являются многогранными и требуют системного подхода для их преодоления. Осознание этих причин и применение разнообразных методов коррекции позволит создать более эффективную образовательную среду, способствующую успешному обучению.

Список литературы:

1. Бернштейн А. Н. Методика «Последовательность событий». – Режим доступа: URL: <https://clck.ru/3M4P3h> (дата обращения 12.09.2025)
2. Методика «Познавательная активность младшего школьника» А.А. Горчинской. – Режим доступа: URL: https://sh-primorskaya-r04.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/200/6536/Anketir_detey.pdf (дата обращения 12.09.2025)
3. Методики изучения познавательного интереса младших школьников, направленные на формирование познавательной самостоятельности у обучающихся начальных классов. – Режим доступа: URL: <https://multiurok.ru/files/metody-izucheniia-poznavatelno-go-interesa-v-mladsh.html> (дата обращения 12.09.2025)
4. Хаткова С.М. Психолого-педагогические причины неуспеваемости по математике младших школьников и пути их преодоления // Материалы 65-й межрегиональной студенческой научной конференции (16-17 апреля 2025 г., Адыгейский государственный университет) / Ответственный за выпуск: И.В. Киреева, Д.А. Мальков. – Майкоп: АГУ, 2025. – С. 678-682